

Resurssit CO-CARBONista

Täällä on kolme esimerkkiä ulkoilma- ja luovista aktiviteeteista, joita voi käyttää luokahuoneessa. Näiden aktiviteettien tarkoituksena on integroida erilaisia näkökulmia ja tietämystä sekä tuoda ilmastonmuutokseen toivoa herättävä, paikallinen näkökulma.

Roolipeli

Kesto 1 h

Materiaalit Roolipelikortit (s. 22), paperia, kyniä

Tavoitteet

Jokaisen ryhmän on valittava 3 ratkaisukorttia, jotka sopivat heidän hahmoilleen. Tavoitteena on tutustua luontopohjaisiin ratkaisuihin ja niiden oikeudenmukaisuusnäkökohtiin.

Ohjeet

Vaihe 1. Intro: miksi kaupunkivihreä on tärkeää ihmisille ja eläimille (10 min).

Vaihe 2. Jakautuminen ryhmiin (4–5), hahmojen ja ratkaisujen jakelu (10 ratkaisukorttia, 1 hahmo x henkilö) 5 min.

Vaihe 3. Tavoitteet ja hahmojen esittäminen (ryhmissä, 5 min).

Vaihe 4. Keskustelu ratkaisuista, ketä ne suosivat ja mitä ongelmia ne aiheuttavat. Muistiinpanoja paperille. (20 min)

Vaihe 5. Kukin ryhmä esittelee omat ratkaisunsa ja perustelee valintansa (20 min).

Hox hox!

KESTO – Keskustelun kesto voi vaihdella ryhmittäin. Aikaa voi myös säätää ryhmien välillä siten, että 1. oppilaiden annetaan tehdä tutkimustyötä heidän valitsemistaan ratkaisuista ja 2. oppilaille annetaan kartta koulun lähiympäristöstä ja heitä pyydetään sijoittamaan ratkaisu kartalle.

YMPÄRISTÖ – Koulun sijainnin mukaan on ehkä määriteltävä, mikä on urbaaniympäristö, tai opettaja voi ehdottaa jotain muuta asetelmaa (haaste tulee toisesta kaupungista).

Castellazzi, E., Hakkarainen, V., & Raymond, C. M. (2024). Role-play as a catalyst for justice awareness: A relational approach to nature-based solutions with secondary school students. *Ecosystems and People*, 20(1), 2430591. (avoin julkaisu)

Roolipelikortit

1 - Hahmot

Jelena

IT ASIAANTUNTIJA

- 30 v.
- hän muutti Suomeen työtä varten
- hänellä on aktiivinen elämäntapa (urheilu, ulkoilu, museot).

- hän ei puhu suomea
- hän haluaisi tavata enemmän ihmisiä

Eero

LIIKETOIMINTAKONSULTTI

- 52 v.
- hän asuu omassa talossaan puolisonsa ja kahden lapsensa (12v ja 16v) kanssa
- hänellä on oma auto ja hän viettää viikonloput mielellään mökillä

- hänellä ei ole paljon vapaata aikaa
- hän haluaisi lisää parkkipaikkoja ja palveluita ympärilleen.

Peippo

PESÄNRAKENTAJA

- 1 v.
- hän asuu siirtolapuutarhassa
- hän tykkää syödä siemeniä ja tuokkia

- hän ei pidä oravista eikä kissoista
- hän arvostaisi lisää pensaita ja puistoja

Rusakko

AMMATTILAINEN KASVISSYÖJÄ

- 2 v.
- hän asuu suojatussa kuopassa
- hän tykkää mennä ulos yöllä syömään ruohoa ja yrtejä

- hän ei pidä harmaista ympäristöistä
- hän tarvitsee niittyjä ja ruohoa eri korkeuksilla (ravintoa ja suojelua varten).

Teemu

KEMIAN OPISKELIJA

- 21 v.
- hän asuu soluasunnossa opiskelija-asuntolassa
- hän osallistuu opiskelijajärjestönsä toimintaan
- hän tykkää tanssia ja tavata ystäviä

- hän ei tunne naapuristoaan kovin hyvin
- hän haluaa järjestää sosiaalisia tapahtumia

Aisha

KAMPAAJA

- 34 v.
- hän asuu puolisonsa ja kolmen lapsensa (4, 6 ja 8v) kanssa
- hän tuli Suomeen pakolaisena
- hän viljelee yrttejä ja vihanneksia parvekkeellaan

- hän ei ole integroitunut paikallisyhteisöön
- hän haluaisi enemmän lapsille tarkoitettuja paikkoja

2 – Luontopohjaiset ratkaisut

Vihreä leikkipuisto

Leikkipuisto, jossa on puita ja nurmikkoa, puusta tai kivistä valmistetut välineet.

- + Suunniteltu kunnioittamaan lasten tarpeita ja johdattamaan heidät luontoon turvallisella tavalla.
- Muut sosiaaliset ryhmät on suljettu pois.

Avoin nurmikko

Maa-alue, jolle on istutettu ruohoa ja muita kestäviä kasveja, jotka pidetään lyhyinä.

- + Se tarjoaa sosiaalista tilaa, joka on avoin kaikille ja helposti saavutettavissa
- Vähäinen biodiversiteetti: eläimet suosivat tiheää luontoa ja piilopaikkoja.

Urheilukenttä

Urheilukentät on yleensä päällystetty nurmella, hiekalla tai tekonurmella.

- + Tätä aluetta voidaan kehittää kuuntelemalla paikallisyhteisöjen tarpeita.
- Kaikkien tarpeita on vaikea kunnioittaa, eivätkä eläimet voi hyötyä tästä tilasta.

Niitty

Niitty on alue, jolla näkee alkuperäisiä ruohoja ja mahdollisesti villikukkia, puita/pensaita/marjoja ja pieneläimiä.

- + Asukkaat voivat hyötyä kauniista luonnontilasta. Eläimet nauttivat siitä.
- Paikassa on joitakin haittoja: ruoho on korkealla ja hyönteisiä/punkkeja on enemmän.

Siirtolapuutarha

Ne voidaan perustaa yksityiselle tai julkiselle maalle, jossa kansalaiset kasvattavat hedelmiä, yrttejä, kukkia ja pääasiassa vihanneksia.

- + Eri kulttuuritaustaisia asukkaita voidaan ottaa mukaan luomis- ja ylläpitotyöhön.
- Vapaaehtoisten välille voi syntyä ristiriitoja

Kasvikatot (viherkatot)

Tasaisen tai hieman kaltevan katon päälle asennettu kasvillisuuskerros, joka auttaa veden hallinnassa ja biodiversiteetissä.

- + Julkisia viherkattoja voidaan asentaa moniin paikkoihin, ja ne voivat olla kaikkien saatavilla.
- Tähän asti niitä on rakennettu pääasiassa yksityisiin rakennuksiin, jotka eivät ole kaikkien ulottuvilla.

Mehiläistarhat

Mehiläistarhat ovat rakennelmia, joissa pidetään mehiläispesäiä, ja ne sijaitsevat yleensä maataloilla ja julkisissa puutarhoissa.

+ Asukkaat tunnistavat mehiläisten merkityksen (ne tukevat kasvien ja puiden kasvua).

- Mehiläistarhan pitäminen ei ole helppoa: tarvitaan koulutusta ja asiantuntevia ihmisiä.

Eläinsuoja

Luontotyyppien luominen biodiversiteetin edistämiseksi, esim. pesälaatikot kotoperäisille lepakoille ja linnuille, "levähdyspaikat" muuttolinnuille.

+ Kaikki asukkaat voivat auttaa suojien ylläpidossa ja tunnistaa eri lajien tarpeet.

- Ihmiset tarvitsevat tietoa ymmärtääkseen, miten suojapaikat toimivat ja voidakseen auttaa.

Suojelualue

Suojelualue on täsmällinen maantieteellinen alue, joka on tunnustettu ja jota hoidetaan luonnon pitkäaikaisen suojelun saavuttamiseksi.

+ Aluetta hoidetaan asukkaiden ja vapaaehtoisten avulla.

- Henkilöstön kouluttamiseen tarvitaan aikaa ja rahaa, vapaaehtoisia ei aina ole saatavilla.

Metsä, jossa on lahoppuuta

Kuolleet puut ovat tärkeä elinympäristö villieläimille tai sienille ja ne tukevat luonnon monimuotoisuutta.

+ Sen hallinnossa tunnustetaan biodiversiteetin merkitys.

- Rajoitettu käytettävyys (nuorille ja vanhuksille).